

**MARCADORES CONVERSACIONAIS ARGUMENTATIVOS EM MÍDIA
AUDIOVISUAL: UM ESTUDO DE CASO**

ARGUMENTATIVE CONVERSATIONAL MARKERS IN AUDIOVISUAL MEDIA: A
CASE STUDY

Taiane Ferreira da Silva¹

Flávia Cristina Candido de Oliveira²

Antenor Teixeira de Almeida Júnior³

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral analisar a influência dos marcadores conversacionais na condução de enunciados argumentativos à luz da Análise da Conversação conforme Marcuschi (2006), Kerbrat-Orecchioni (2006) e Koch (1987). Há o desdobramento em três objetivos específicos que consistem em identificar e descrever os marcadores, concernente à intenção comunicativa dos interlocutores, sobretudo, no que diz respeito à argumentação; e avaliar a importância desses elementos para a obtenção de uma comunicação eficiente. Para a análise, realizou-se a transcrição do *corpus*, que se compõe de um vídeo, registrando uma conversa entre a *youtuber* Jout Jout e seu assistente de gravação (e namorado) Caio. A pesquisa assume uma abordagem qualitativa e descritiva, pois não consegue ser traduzida em números e sim em proposições e análises interpretativas. Além disso, enquadra-se na modalidade “estudo de caso”, uma vez que se concentra em um caso particular, porém capaz de representar situações afins. Os resultados mostram o quão recorrentes são os marcadores conversacionais no ato conversacional, sobretudo, aqueles que foram analisados: “por que que”, “será que” e “tipo”. Nota-se, ainda, que a argumentação pode se dar não apenas por meio de afirmativas, mas também através de questionamentos e reflexões, enfatizadas pela expressividade presente na oralidade. Desse modo, reconhece-se a importância de se explorar e estudar o funcionamento de algo tão presente em nossas vidas, que é a conversação.

Palavras-Chave: Análise da Conversação. Conversação. Marcadores conversacionais. Argumentação.

ABSTRACT: This work aims to analyze the influence of conversational markers in conducting argumentative statements in the light of Conversation Analysis, according to Marcuschi (2006), Kerbrat-Orecchioni (2006), and Koch (1987). There is a breakdown into three specific objectives, which consist of identifying and describing the markers, concerning the communicative intention of the interlocutors, above all, about argumentation; and assessing the importance of these elements for achieving efficient communication. For the analysis, a transcription of the corpus was carried out, consisting of a video recording of a conversation between the *youtuber* Jout Jout and her recording assistant (and boyfriend) Caio. The research takes a qualitative and descriptive approach, as it cannot be translated into numbers but into propositions and interpretive analyses. Furthermore, it fits into the “case study” modality, as it focuses on a particular case but is capable of representing similar situations. The results show how recurrent the conversational markers are in the conversational act, especially those that were analyzed: “why”, “will it be” and “like that”. It is also noted that argumentation can occur not only through statements but also through

questions and reflections, emphasized by the expressiveness present in orality. Thus, we recognize the importance of exploring and studying the functioning of something so present in our lives, which is conversation.

KEYWORDS: Conversation Analysis. Conversation. Conversational markers. Argumentation.

¹Graduada em Letras Português pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), especialista em Gestão Estratégica Educacional pela Uninassau, professora da rede municipal de Sobral – Ensino Fundamental Anos Finais, E-mail: taianeferreiracastro@gmail.com.

²Professora Adjunto J da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC), E-mail: flavia_candido@uvanet.br

³Professor Adjunto do Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará(UFC), E-mail: antenorjunior@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

No pensamento saussuriano e chomskyano, a fala foi pouco discutida, logo podemos afirmar que esses teóricos a consideravam caótica. Por essa razão, não houve um debruçar-se sobre a fala, esta veio a ser objeto da análise na perspectiva funcionalista e, mais tarde, na análise da conversação propriamente dita. Todo o prestígio era dado à escrita, pois era através desta que se configuravam os principais papéis sociais vigentes.

Portanto, podemos dizer que foi com o surgimento da Análise da Conversação, que a fala, essa que utilizamos na maior parte do tempo no cotidiano e nos ambientes e situações mais imprevisíveis e descompromissadas, tomou importância no campo da linguagem. Hoje, através da Análise da Conversação, conseguimos ter um panorama geral da estrutura, dos componentes e do funcionamento da conversação. Além disso, é ela que nos dá suporte para realizarmos determinados estudos, como este que se sucede.

Para traçarmos o objetivo de nossa pesquisa, voltamo-nos à questão-problema: “Mediante o contato com textos orais produzidos naturalmente, qual a importância dos marcadores conversacionais na condução de um enunciado argumentativo?”. Sendo assim, nosso trabalho tem como objetivo geral analisar a influência dos marcadores conversacionais como constituintes de enunciados argumentativos, inseridos num determinado texto de origem audiovisual (vídeo).

A partir daí, temos os objetivos específicos que são: (1) Identificar os marcadores conversacionais de caráter argumentativo; (2) Descrever o processo linguístico em que ocorre a argumentatividade através desses marcadores; (3) Avaliar a importância desses elementos para a obtenção de uma comunicação eficiente.

Para atingirmos isso, selecionamos o *corpus* de nossa análise que se compõe de um texto transcrito, uma vez que segue o padrão metodológico dos estudos à luz da Análise da Conversação, de uma conversa entre a jovem *youtuber* Jout Jout e seu assistente de gravação (e namorado), Caio. A conversa em questão é capaz de representar muito bem as conversas que se configuram no nosso dia a dia, uma vez que são espontâneas e sem qualquer tipo de interferência que limite a naturalidade dos interlocutores.

Assim, estruturamos nosso trabalho em algumas seções, a fim de facilitar a condução de sua leitura. Na primeira seção teórica, tratamos da Análise da Conversação em si,

apontando, de forma geral, seu conceito, seus objetivos e materiais passíveis de investigação. Na segunda e terceira seções, demonstramos o elemento específico a ser analisado: os marcadores conversacionais. Ademais, na quarta seção, apresentamos a metodologia utilizada nesta pesquisa. Na quinta seção, fizemos a análise dos dados, que diz respeito ao uso dos marcadores conversacionais de cunho argumentativo, almejando alcançar os objetivos traçados desta pesquisa. Por fim, na sexta seção, apresentamos as considerações finais de nosso estudo.

Além de analisarmos os marcadores conversacionais de caráter argumentativo, pretendemos com este estudo provocar inquietações que nos motivem a prosseguir com os estudos concernentes a este produto tão presente e curioso em nosso cotidiano, que é a conversação.

2 ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO

A AC preocupa-se em descrever o processo de interação entre dois sujeitos ou mais por meio da fala, levando em conta os elementos linguísticos – que dizem respeito aos elementos verbais, como tempo dos verbos, escolha de vocabulário adequado ao contexto – e paralinguísticos – que não são de natureza verbal, mas que contribuem para a eficiência da comunicação, reforçando a mensagem por meio do tom de voz e ritmo, por exemplo. Através do estudo desses e de outros elementos constituintes, a AC tenta responder a questões como: De que mecanismos os falantes se valem para atingir sua intenção comunicativa? De que forma se organizam a fim de que estabeleçam uma comunicação eficiente?

Vimos que a AC surgiu como uma ferramenta com a finalidade de auxiliar o estudo de como as pessoas constroem identidades sociais, interpretam e apreendem a realidade por meio da interação verbal, visto que esta é a forma mais genuína e espontânea de transmissão de informações. Além disso, não é discriminatória; portanto, qualquer falante de determinado idioma, sendo letrado ou não, consegue utilizar-se do recurso da fala.

Por esta razão, um princípio básico e singular da AC é que ela se vale de materiais naturalísticos, ou seja, daqueles que são apreendidos de situações reais de fala, daquelas cotidianas, como reuniões, consultas médicas, conversas entre amigos e/ou familiares ou até mesmo com desconhecidos, se hipotetizarmos a situação de uma pessoa pedir informações na rua sobre a localização de determinado estabelecimento, por exemplo. Para a AC quanto mais

natural for o material coletado, mais ricas são as informações que ele pode oferecer a partir de sua análise. Dessa forma, de acordo com Silva, Andrade e Ostermann (2009):

Ou seja, os dados que servem à AC não provêm de coletas realizadas por meio de entrevistas pré-concebidas, questionários ou role-plays, por exemplo. Em outras palavras, a AC se volta para a investigação de situações que ocorrem no dia a dia e da maneira como elas aconteceriam se não houvesse pesquisa sendo realizada (Silva, Andrade e Ostermann, 2009, p. 15).

A esse princípio de naturalidade, deu-se a escolha do material analisado neste trabalho, que é um vídeo de uma jovem *youtuber*¹ que aborda diversos assuntos da vida cotidiana moderna, dando suas opiniões, levantando reflexões e questionamentos ao seu público. Nesse vídeo específico – *corpus* de nossa análise – registra-se o momento da conversa da jovem com seu namorado sobre determinado assunto.

De acordo com os preceitos iniciais da AC, concluímos que conforme os estudos das conversações se desenvolveram, foram descritos seus elementos constituintes, sua organização, características particulares e postulados de certos preceitos da conversação. Neste trabalho, vamos tratar sobre alguns deles já supracitados, sucintamente, e priorizar a abordagem daquilo que é mais relevante à temática do estudo em questão, que são os elementos verbais chamados de marcadores conversacionais, bem como suas propriedades e funcionalidades no ato conversacional.

Primeiramente, podemos falar do conceito de conversação, que, segundo Fávero e Andrade (1999, p. 15), “[...] é definida como atividade na qual interagem dois ou mais interlocutores que se alternam constantemente, discorrendo sobre temas próprios do cotidiano”. Partindo desse conceito, entendemos que a conversação não é apenas um conjunto de produções orais quaisquer entre dois ou mais falantes, mas uma atividade que lhes exige certas condições básicas capazes de oferecer significado ao texto produzido. Condições como escolha adequada da linguagem quanto ao nível de conhecimento e à faixa etária dos falantes, utilização da mesma língua materna, abordagem a respeito do mesmo assunto e a preocupação em validar a escuta e a compreensão do que é falado. Assim, aborda Kerbrat-Orecchioni (2006):

Para que haja a troca comunicativa, não basta que dois falantes (ou mais) falem alternadamente; é ainda preciso que *se* falem, ou seja, que estejam, ambos, “engajados” na troca e que deem sinais desse engajamento mútuo, recorrendo a

¹ Termo que se refere às pessoas que criam conteúdos digitais para a plataforma de vídeo intitulada de *YouTube*.

diversos procedimentos de “**validação interlocutória**” (Kerbrat-Orecchioni, 2006, p. 08)².

Portanto, a conversação como prática humana que objetiva a comunicação, só é consagrada se cumpre o preceito básico desta: o entendimento mútuo entre os interlocutores, mediante disposição de ambas as partes. E para isso, faz-se uso de recursos diversos e de naturezas distintas que se articulam, conduzindo a complexa atividade da conversação.

É importante tratarmos também, mesmo que de forma sucinta, de como se dá a transcrição dos textos a serem analisados à luz da AC. Ela se configura por meio do sistema ortográfico, levando em consideração a produção oral tal como ela é. Além disso, utiliza-se de símbolos e/ou sinais que indicam certos eventos de natureza conversacional. De acordo com Marcuschi (2006), são estes os mais recorrentes:

1. Falas simultâneas: [[

2. Sobreposição de vozes: [

Quando a concomitância de falas não se dá desde o início do turno, mas a partir de um certo ponto, marca-se, no local, com um colchete simples abrindo.

3. Sobreposições localizadas: []

Quando a sobreposição ocorre num dado ponto do turno e não forma novo turno, usa-se um colchete abrindo e outro fechando.

4. Pausas: (+) ou (2.5)

Pausas e silêncios são indicados entre parênteses: em pausas pequenas sugere-se usar o sinal + para cada 0.5 segundo; para as pausas além de 1.5 segundo, cronometradas, indica-se o tempo. Ex.: (1.8), (2.5) etc.

5. Dúvidas e suposições: ()

6. Truncamentos bruscos: /

7. Ênfase ou acento forte: MAIÚSCULA

8. Alongamento de vogal: ::

9. Comentários do analista: (())

10. Silabação: - - - - -

11. Sinais de entonação: ” ’ ,

Usam-se:

² A expressão em negrito é grifo da autora.

Aspas duplas – para uma subida rápida (correspondente mais ou menos ao ponto de interrogação);

Aspa simples – para uma subida leve (algo assim como uma vírgula ou ponto e vírgula);

Aspa simples abaixo da linha – para descida leve ou brusca.

12. Repetições: reduplicação de letra ou sílaba.

13. Pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção.

Basicamente, usam-se reproduções de sons cuja grafia é muito discutida, mas alguns estão mais ou menos claros, como: eh, ah, oh, ih::, mhn, ahã e vários outros.

14. Indicação de transcrição parcial ou de eliminação: ... ou /.../

O uso de reticências no início e no final de uma transcrição indica que se está transcrevendo apenas um trecho. Reticências entre duas barras indicam um corte na produção de alguém.

Como podemos observar, a transcrição do texto oral ocorre de forma muito simples, estabelecendo forte semelhança com a escrita que conhecemos. No entanto, estruturalmente, utiliza-se de recursos gráficos que visam a sinalizar os eventos típicos da oralidade, como pausas, alongamentos ou sobreposições de vozes. Essas ocorrências são inerentes à conversação, por isso são sempre evidenciadas, independente do que se esteja analisando. Ademais, a transcrição facilita a análise e compartilhamento do *corpus* com os seus possíveis leitores, uma vez que o transforma num material mais concreto e prático, por meio da escrita.

2.1 Organização da conversação

Por muito tempo, a fala foi ignorada e considerada como subproduto da linguagem. Acreditava-se que sua produção era aleatória e caótica, portanto não passível de ser estudada e irrelevante para o estudo da língua. Hoje, sabemos por meio do desenvolvimento dos estudos da AC, que a fala obtém sua própria “gramática”, princípios que regem seu funcionamento de modo complexo e eficiente, utilizando-se dos mais diversos recursos verbais, não verbais e paraverbais. Como demonstra Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 43) “[...] todas as práticas comunicativas – e mesmo as conversações, a despeito de seu aparente descompromisso – são

condutas ordenadas, que se desenvolvem segundo alguns esquemas preestabelecidos e obedecem a algumas regras de procedimento”.

Tão interessante quanto à existência de tais regras é pensarmos que elas – apesar de serem entendidas, respeitadas e compartilhadas pelos falantes – se dão de maneira inconsciente, ou seja, nenhum de nós estudou a fim de aprendermos a conversar, adquirimos essa capacidade mediante o convívio com os demais no contexto sociocultural em que vivemos.

Neste trabalho, não vamos conceituar e nos prender a todos os recursos, proposições e elementos constituintes de que se valem a AC, pois são muitos; iremos apontar apenas aqueles concernentes a nossa temática de estudo. Primeiramente, devemos entender que, segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), as regras que regem o funcionamento da conversação giram em torno de três eixos:

1º. Regras que regem o funcionamento dos turnos de fala, por exemplo, deve-se falar apenas um por vez.

2º. Regras que permitem uma interação satisfatória conforme a intenção comunicativa do interlocutor, como por exemplo, quem faz uma pergunta, quer obter, primordialmente, uma resposta.

3º. Regras que designam em ações de um interlocutor por conta da relação existente entre ele e o(s) outro(s), por exemplo, quando um deles escolhe uma linguagem mais respeitosa para se dirigir a uma autoridade.

Prendemo-nos ao terceiro âmbito, mas antes, tratamos um pouco sobre aspectos importantes que estão em torno dos outros dois eixos. De modo geral, uma conversa, independente de sua extensão ou tópico discursivo³, constitui-se a partir de estruturas chamadas de turnos de fala, que são de extensão breve ou acentuada.

Essas estruturas são entendidas como cada produção realizada pelos interlocutores quando cada um deles faz uso da palavra ou não, isto é, um turno de fala pode constituir-se de silêncio, quando, através deste, o locutor emite uma mensagem ao seu interlocutor.

Ainda sobre os turnos de fala, eles podem ser simétricos ou assimétricos. Os primeiros são aqueles que se constituem de falas igual ou, similarmente, distribuídas em quantidade aos

³ Tópico discursivo pode ser entendido como o “assunto” em torno do qual gira uma determinada conversa, é um elemento estrutural da conversação, por isso de suma importância para o entendimento geral da dinâmica conversacional.

participantes, como as conversas entre amigos e familiares, em que os dois têm igual poder de tomada da palavra. Os assimétricos são aqueles em que a intervenção da palavra é feita, predominantemente, por um dos interlocutores, como acontece em palestras, entrevistas e consultas médicas.

Dessa forma, entendemos que os turnos de fala são os constituintes básicos da conversação – e que o estudo de suas composições está no âmbito da primeira regra citada acima –, por isso a relevância dessa abordagem independe de quais sejam os elementos analisados neste e em outros estudos relativos à Análise da Conversação.

3 MARCADORES CONVERSACIONAIS

Os três eixos supracitados na seção anterior norteiam as regras das conversações, ressaltamos que a análise presente neste trabalho está sob o viés da terceira abordagem, que se refere à análise dos elementos verbais, prosódicos (como ritmo da fala, tom de voz) e/ou não verbais (como o riso, olhar, gestos e postura corporal), que configuram a relação existente entre os interlocutores. Entretanto, seremos mais específicos, pois nosso estudo recai sobre os marcadores conversacionais, que é um elemento verbal.

Esses elementos constituintes das conversações são de suma importância para o desenvolvimento textual, monitoramento e, sobretudo, por adquirir um forte teor de expressividade. Podem ser emitidos tanto pelo falante, como pelo ouvinte e podem vir em quaisquer posições do enunciado.

De acordo com Marcuschi (2006):

Os recursos verbais que operam como marcadores formam uma classe de palavras ou expressões altamente estereotipadas, de grande ocorrência e recorrência. Não contribuem propriamente com informações novas para o desenvolvimento do tópico, mas situam-no no contexto geral, particular ou pessoal da conversação (Marcuschi, 2006, p. 60).

Podemos concluir, então, que a presença dos marcadores é bastante frequente nas conversações cotidianas, principalmente, devido ao seu caráter de expressividade, que é um fator natural da oralidade tanto quanto o planejamento é da escrita, por exemplo.

Alguns marcadores um tanto comuns são: “hum”, “né”, “sabe”, “acho”. Eles se dividem em diversas classificações, dependendo de sua funcionalidade e são extremamente importantes, pois desempenham papel semelhante ao das conjunções e das pontuações no texto escrito, atuando, assim, com funções conversacionais e sintáticas.

Dentre as funções e exemplos de marcadores, apresentamos a seguir um quadro baseado em Rehbein (1979), apontado por Marcuschi (2006):

Figura 01

Fonte: (Rehbein, 1979, s/p apud Marcuschi, 2006, p. 68)

Além dos marcadores mostrados, há outros, sobretudo, os que têm função argumentativa – os quais recebem atenção particular neste trabalho –, ou seja, aqueles usados, intencionalmente, por um dos interlocutores a fim de introduzir um enunciado capaz de conduzir o outro à determinada conclusão e não a outras quaisquer. Assim, Koch (1987) nos diz que “[...] alguns destes elementos já são conhecidos da gramática tradicional por relacionar ideias ou termos (mas, pois, já que), já outros são mais presentes na fala (se, quase, já pensou), todos assumindo valores diversos de caráter interacional.” (Koch, 1987, p.101).

Diante disso, notamos o quão presentes são alguns desses elementos em nossa língua falada, fato que justifica a necessidade de entendermos seu funcionamento e influência na interação comunicativa, já que, na língua escrita, eles são, além de bastante utilizados, entendidos e explicados pela gramática tradicional.

4 METODOLOGIA

Considerando que há, de forma genérica, dois tipos de pesquisa quanto à abordagem – pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa –, classificamos este trabalho como sendo de cunho qualitativo, visto que o estudo em questão não consegue ser traduzido em números – de maneira objetiva –, mas sim por meio de descrições e proposições, carregando assim um teor subjetivo.

O estudo se caracteriza, ainda, como pesquisa qualitativa pelo tipo de *corpus* analisado. Trata-se, inicialmente, de um vídeo da *youtuber* Jout Jout (acessado através do link: <https://www.youtube.com/watch?v=93Kb3ne5CLE>), no qual ela conduz um diálogo com seu assistente de gravação (e namorado) Caio, a respeito das temáticas beleza e felicidade.

Quanto aos objetivos, classificamos nossa pesquisa como descritiva, já que buscamos descrever o processo de argumentatividade através do uso dos marcadores conversacionais, identificando-os e relacionando-os com suas propriedades, como monitoramento e promoção de engajamento entre os falantes da conversa. Essa classificação é baseada em Gil (2008) que diz: “as pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”.

A escolha do vídeo deu-se, principalmente, por meio do critério de naturalidade presente na conversa em questão, já que é um fundamento para os estudos da AC. Além disso, tal situação comunicativa é capaz de representar, de forma significativa, eventos comuns a outras conversas do nosso cotidiano. Por esta razão, nossa pesquisa se enquadra também na modalidade “estudo de caso”, uma vez que se concentra em um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele, significativamente, representativo, como afirma Severino (2007).

Assim como os demais objetos de estudo da Análise da Conversação, o vídeo em questão precisou ser transcrito mediante as normas de transcrição da AC, apontadas por Marcuschi (2006) – que se encontram melhor descritas na segunda e terceira seções “Análise da Conversação” e “Marcadores conversacionais” – a fim de tornar possível a análise dos elementos que são foco neste estudo: os marcadores conversacionais, mais especificamente os de cunho argumentativo, aqueles que exercem a função de conduzir o ouvinte à determinada tomada de decisão já escolhida pelo falante.

Para definirmos os marcadores a serem analisados, observamos os que mais foram recorrentes e, assim, elencamos: “por que que”, “mas será que” e “tipo”, que, igualmente,

aparecem sete (07) vezes. A partir da transcrição, são recortados alguns trechos da conversa para serem analisados, na tentativa de descrever de que forma esse tipo de marcadores atua no processo comunicativo, cuja intenção é expor a opinião de maneira convincente e, quem sabe, convencer.

O uso do vídeo pode, em algum momento, não parecer o mais adequado para ser analisado à luz da Análise da Conversação por se tratar de uma conversa não inteiramente espontânea. Jout Jout, umas das interlocutoras, propõe uma conversa semelhante à entrevista, no que se refere à existência de perguntas, previamente, pensadas e elaboradas. No entanto, há outros fatores que devem ser considerados e que justificam a escolha desse *corpus* como sendo apropriado ao estudo da AC:

1. Não foi estabelecido qualquer tipo de regra que limitasse a espontaneidade da fala de Caio e da própria Jout Jout, o que justifica que a conversa dos dois foi permeada de naturalidade;

2. O texto tem propriedades típicas de uma conversa espontânea, como sobreposição de vozes, hesitações, reparações, truncamentos, imprevisão da condução ou desfecho da conversa;

3. Os cortes de edição do vídeo, que acontecem também para deixá-lo mais dinâmico e numa extensão razoável, tendo em vista o objetivo para o qual é feito – entretenimento –, não alteram a estrutura das falas dos interlocutores, por isso não comprometem os elementos que serão estudados, visto que estes são elementos verbais, ou seja, estão no interior dos turnos de fala, os quais não foram suprimidos.

5 MARCADORES CONVERSACIONAIS ARGUMENTATIVOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL

É evidente que a conversação dispõe de mecanismos e recursos diferentes da escrita na produção de textos, sobretudo, no que diz respeito ao encadeamento das ideias e à condução dos enunciados, levando em conta a intenção comunicativa dos interlocutores. Sobre essa distinção Marcuschi (2006, p. 61) diz que “Tudo indica que as unidades, na conversação, devem obedecer a princípios comunicativos para sua demarcação e não a princípios meramente sintáticos”. Por conter necessidades específicas, a conversação faz uso de recursos que vão além daqueles que já conhecemos na escrita, especialmente, no que remete aos

marcadores conversacionais verbais, porque o falante se depara, a cada situação comunicativa, com a necessidade de fazer novas escolhas conforme sua intenção.

Podemos dizer, então, que a classe dos marcadores verbais é extensa diante das variadas possibilidades de sentido que assumem. O que justifica o fato de suas classificações não serem fixas, visto que um mesmo marcador pode exercer funções distintas a depender do contexto em que é inserido. Assim, como acontece na escrita, uma mesma palavra de determinada classe pode assumir sentidos diferentes diante de cada contexto específico.

Um marcador conversacional pode ser classificado como sendo de concordância – tomamos o “ah” como exemplo – por, naturalmente, expressar essa ideia diante da fala de seu interlocutor. Contudo, em determinado contexto, pode exercer a função de externar ironia do falante, pois ele, verbalmente, concorda, mas sua intenção verdadeira é ironizar, não validando, assim, a fala do interlocutor.

Esse esclarecimento é necessário, uma vez que nossa análise se dá em torno dos marcadores que exercem funções argumentativas, porém, comumente, são classificados como indagativos ou divergentes, por exemplo. Eles são responsáveis por auxiliar o locutor a conduzir o interlocutor para determinada conclusão, previamente, pensada pelo primeiro.

No texto em questão, há a presença de diversos marcadores em posições e funções distintas, tomaremos o excerto abaixo como exemplo, para identificarmos dois deles, bem como suas contribuições em conformidade com a condução do texto e intenção de um dos falantes, pois como afirma Koch (1998, p. 29) “Temos sempre objetivos, fins a serem atingidos”.

[01]

T14 – **J: atenção** você vai vivenciar agora uma pergunta (+) não duas perguntas (+) não algumas perguntas que eu tenho feito há meses MESES acho que tem mais de ano que faço essa pesquisa

T15 – **J: vamo lá** é assim a pesquisa faça com pessoas que não viram esse vídeo

Analizamos os dois marcadores grifados: “atenção” e “vamo lá”. “Atenção” é usado no intuito de fazer a abertura do que J propôs, inicialmente, que é uma breve pesquisa. Notamos, ainda, que é uma forma de despertar o interesse e garantir o engajamento na conversa por parte de C e das outras pessoas que assistirão ao vídeo (com a gravação da conversa) posteriormente. Em se tratando de “vamo lá”, notamos que sua função é, não só de reforçar que se dará o início da pesquisa, mas também motivar a participação de maneira

dinâmica, sobretudo de C, visto que ele está participando, diretamente, da conversa com J, diferente das pessoas que assistirão ao vídeo, posteriormente, quando a conversa já terá sido finalizada.

Notamos neste caso apresentado, a função sintática dos marcadores em introduzir enunciados merecedores de atenção dos interlocutores – C e o público espectador –, mas também sua função fática, fortalecendo o engajamento na conversa, visto que o comprometimento é fator fundamental na conversação propriamente dita. Passemos a analisar a partir de agora, os marcadores, que além de outras funções, carregam em si um caráter argumentativo em razão de introduzirem enunciados que objetivam apresentar justificativas que levam o interlocutor a determinadas conclusões previstas por um dos falantes.

É óbvio afirmar que os marcadores são elementos, extremamente, recorrentes na conversação, uma mesma classe pode apresentar diversos deles, independentemente, da extensão do texto. Sendo assim, foi necessário elencar alguns deles para que a análise pudesse se desenvolver de maneira organizada e eficiente, são eles: “por que que”, “será que” e “tipo”.

Interessante notar logo nos instantes iniciais da conversa, que a intenção de J é explícita em sua fala: tirar conclusões, posteriormente, ao que será dito por C, somado ao que os outros participantes de sua pesquisa disseram. Vejamos:

[02]

T13 – **J:** tá eu vou fazer com você e aí depois eu vou dar vou tirar minhas conclusões

Podemos notar, ainda, que além de tirar conclusões, J conduz seus enunciados pensando em convencer C de que elas são válidas e coerentes, sendo muitas delas não afirmações que se encerram em si mesmas, mas novos questionamentos que transcendem às questões iniciais abordadas (beleza e felicidade). Eles aguçam a busca por entender a motivação das respostas dadas pelos participantes da pesquisa, se, de fato, elas são genuínas ou que fatores socioculturais podem estar por trás delas. Vejamos o momento em que isso acontece.

[03]

T52 – **J:** e aí essa pesquisa gerou novas perguntas que são (+) as pessoas não se acham bonitas porque elas não se acham bonitas” e tudo bem,

T53 – **J:** o:u porque elas não devem se achar bonitas” porque isso é:: arrogante da parte delas”

T54 – **J:** e por que que não é arrogante ser feliz” por que que beleza é arrogante e felicidade é uma coisa que a gente tem que querer ser memo”

T55 – **J:** e será que e essas respostas são sinceras” será que a gente realmente se considera uma pessoa feliz” ou a gente só quer se considerar uma pessoa feliz”
T56 – **J:** e será que realmente a gente se considera uma pessoa bonita às vezes e feia às vezes ou a gente só acha que tem que se considerar porque se não é arrogância”

Em síntese, nessa sequência, observamos os seguintes questionamentos:

1. As pessoas, ao dizerem que não se acham bonitas, realmente não se acham?
2. Ou elas o fazem porque afirmar o contrário é uma postura arrogante?
3. Por que não é arrogante uma pessoa dizer é feliz? Por que dizer que é bonito(a) é arrogante e dizer que é feliz, não é?
4. As pessoas são sinceras quando respondem a essas perguntas? As pessoas realmente se consideram felizes ou elas só querem se considerar assim?
5. E as pessoas realmente se consideram ora bonitas, ora não? Ou acreditam que elas têm que se considerar assim porque afirmar que é bonito(a) sempre é arrogante?

Iniciamos nossa análise pelo marcador “por que que”, que aparece sete (07) vezes na conversa em questão. Observamos que ele se configura da junção de “por que” e “que”. Naturalmente, “por que” é utilizado para introduzir ou finalizar enunciados interrogativos, mas, nos casos a seguir, notamos que ele está inserido em perguntas que não têm o objetivo de obter respostas simples e capazes de encerrar a discussão sobre o assunto em questão. Vejamos o momento de suas três primeiras ocorrências:

[04]

T16 – **J:** caio (++) você se acha bonito”

((silêncio seguido de risos de J))

T17 – **J:** silêncio’

T18 – **C:** tem dias que sim tem dias que não,

T19 – **J:** tá (+) você se considera uma pessoa feliz”

T20 – **C:** sim

T21 – **J:** sim

T22 – **J:** **por que que** quando eu perguntei se você era bonito você falou que às vezes sim e às vezes não”

T23 – **C:** porque tem dia que eu me acho bonito e tem dia que eu não me acho,

T24 – **J:** entendi ((ri)) eu tô rindo porque (+) tá não tá tá,

T25 – **C:** (incompreensível)

T26 – **J:** e **por que que** você falou que você é feliz” você é feliz sempre”

T27 – **C:** não,

T28 – **J:** tem dias que você também tá triste,

T29 – **C:** sim

T30 – **J:** mas **por que que** você é feliz e às vezes você é bonito e às vezes você não é bonito já que às vezes você também está triste”

((silêncio))

T31 – **J:** não é incrível” não é incrível isso”

Como podemos observar, “por que” vem acompanhado de “que” e assim acontece em todas as suas outras ocorrências. “Que” tem aqui o papel de reforçar o enunciado interrogativo, não trazendo novas informações a ele, tanto que se o retirarmos, não haveria prejuízo quanto ao entendimento, mas seria minimizada sua expressividade. Notamos, portanto, que “que” potencializa a necessidade de haver respostas bem fundamentadas na lógica e reflexão, afinal elas ajudarão J a conduzir a conversa de acordo com sua intenção, que é, a partir das falas de C, chegar a determinadas conclusões e, sobretudo, convencer C de que elas são válidas.

Agora, para analisarmos, inteiramente, o marcador “por que que”, é necessária uma maior contextualização a fim de entendermos seu funcionamento. Percebemos sua aparência somente a partir de duas perguntas iniciais feitas em T16 – **J:** caio (++) você se acha bonito”; e em T19 – **J:** tá (+) você se considera uma pessoa feliz”. As respostas dessas perguntas, respectivamente, em T18 – **C:** tem dias que sim tem dias que não; e em T20 – **C:** sim, – dão a base para que J conduza C a certas reflexões a respeito do assunto abordado.

Interessante notar que J faz uso do marcador “entendi” para validar a resposta de C e, assim, estabelecer certa confiança para prosseguir o diálogo, conduzindo-o até o primeiro questionamento em T26 – **J:** e **por que que** cê falou que você é feliz” você é feliz sempre”. Esse questionamento induz C a refletir sobre sua resposta, fazendo-o concluir que ela merece ser repensada, especialmente, quanto as suas motivações. J reforça seu questionamento, fazendo uso mais uma vez de “**por que que**” em T30 – **J:** mas **por que que** você é feliz e às vezes você é bonito e às vezes você não é bonito já que às vezes você também está triste”. Aqui, J faz uso do marcador “mas” – que tem uma carga de oposição – para auxiliar C a refletir sobre a incoerência de suas respostas e levá-lo à conclusão de que elas merecem, mais uma vez, serem repensadas, visto que são contraditórias. Comprovamos isso em T28 e T29. Vejamos novamente:

[05]

T28 – **J:** tem dias que cê também tá triste

T29 – **C:** sim

Como podemos observar, J quer orientar C para uma conclusão que não é explicitada em nenhum momento, porém verificamos a intenção em fazê-lo refletir sobre suas respostas e, assim, concluir que elas são contraditórias e a razão pode estar na motivação. Todas essas pequenas conclusões ao longo da conversa convergem para aquilo que seria a ideia principal

da qual J quer convencer C: as opiniões declaradas das pessoas podem não ser totalmente genuínas, visto que dão indícios de que se baseiam em convenções sociais e no receio de reprovações, como, por exemplo, não é recomendável se autoafirmar bonito(a), porque soa arrogância.

Assim como “por que que”, o marcador “será que” é utilizado por J para inserir questionamos à C, porém baseados em dados distintos, a diferença é que o primeiro pretende levar C a refletir sobre a motivação de suas próprias respostas e, naturalmente, chegar à conclusão pré-determinada por J. Já “será que”, nesse contexto, introduz questionamentos mais abrangentes, levando em conta as respostas dadas pelas outras pessoas que foram pesquisadas, baseando-se na similaridade da grande maioria dessas respostas sobre aquelas perguntas iniciais a respeito de beleza e felicidade. Vejamos o excerto abaixo, de modo contextualizado, a fim de identificarmos o momento em que isso acontece pela primeira vez na conversa:

[06]

T37 – **C:** eu acho que eu falaria falaria que sou feliz porque é uma pressão da sociedade talvez cê falar que cê é feliz (incompreensível)

T38 – **J:** /mas **será que** é uma pressão da sociedade também você: não se achar bonito sempre” porque seria rude” eu nunca tinha pensado por esse lado (+) até essa pessoa falar eu me [acho bonita mas] achei rude falar que me acho bonita

T39 – **C:** [(incompreensível)]

T40 – **J:** cê não acha incrível essa pesquisa”

T41 – **C:** não’ realmente isso diz coisas das pessoas em relação a:: como elas se enxergam

T42 – **J:** arham’ porque tipo se tem um dia que você não se achou muito bonito você já considera que às vezes você tá bonito e às vezes você não tá bonito mas felicidade é tipo ah eu sou uma pessoa feliz,

T43 – **C:** é porque é isso é:: qualquer lugar que cê vai qualquer livro que cê vê filme que cê vê tem essa busca por felicidade que acho (que é a coisa) mais vaga do mundo que primeiro o que que é felicidade” e segundo o que que é essa busca” que que onde é que cê vai achar isso” como é uma coisa tão difundida eu acho

T44 – **J:** humrum

T45 – **C:** isso acaba se tornando meio até automático você fala ah não sim eu sou feliz porque tipo

T46 – **C:** [(incompreensível)]

T47 – **J:** [porque é isso que cê tem que ser

Em T37, C dá uma justificativa para a possível motivação de sua resposta e das demais pessoas para a pergunta em T19 – **J:** tá (+) você se considera uma pessoa feliz”. Em suma, C afirma ser devido a uma pressão da sociedade para que as pessoas afirmem ser felizes. J, então, aproveita essa explicação para questionar C em T38, se essa imposição também pode ser a causa de as pessoas não afirmarem que são bonitas (como um fato permanente), porque a sociedade considera essa atitude “rude”.

Dessa forma, entendemos que em T38, J faz uso do “será que” para ir além da busca pela causa da resposta positiva para a pergunta sobre felicidade, J instiga C a investigar também a motivação (conclusão de J) da resposta negativa ou parcialmente negativa – às vezes sim, às vezes não – para a pergunta sobre ser bonito(a).

Além disso, merece destaque o marcador “mas”, que, contendo um sentido de oposição, reforça a ideia de que a conclusão obtida em T37 é insuficiente para toda a questão (revelar a motivação das respostas referentes às duas perguntas iniciais), necessitando, assim, prosseguir com as reflexões a fim de chegar a conclusões que satisfaçam os dois questionamentos levantados, que são:

1. Por que as pessoas afirmam que são felizes (de modo permanente), mesmo quando consideram que não são felizes a todo tempo?
2. Por que as pessoas afirmam que não são bonitas, mesmo quando acham o contrário? Ou por que afirmam que, às vezes sim e às vezes não, quando se consideram bonitas de modo permanente?

Portanto, notamos que a conclusão para a qual J quer conduzir C é que a razão da resposta para a pergunta 1, que C responde em T37, pode também ser a causa da resposta para a pergunta 2, ou seja, é mais uma vez de que: as opiniões declaradas das pessoas podem não ser totalmente genuínas, visto que dão indícios de que se baseiam em convenções sociais e no receio de reprovações, como, por exemplo, não é recomendável se autoafirmar bonito(a), porque soa arrogância, ou seja, “há uma pressão da sociedade” que determina as atitudes das pessoas, sobretudo no ato da fala.

Apesar de verificarmos essa conclusão para essa reflexão levantada por J com o uso do marcador “será que”, notamos que todos os demais questionamentos que surgem adiante, feitos com uso desse marcador, diferem desse que aqui foi analisado por não terem conclusões pré-determinadas por J, e isso é proposital, porque são reflexões não direcionadas apenas a C, mas também aos seguidores de J na internet.

Desse modo, J demonstra querer não apenas examinar junto a C, as respostas das pessoas pesquisadas, mas também oportunizar que seus seguidores tomem suas próprias conclusões, a partir do que é debatido até o final do vídeo, fazendo-os, então, concluir, pelo menos que, as respostas das pessoas a essas duas perguntas precisam ser analisadas quanto as suas motivações, uma vez que não refletem, genuinamente, o que elas pensam a respeito do

assunto (beleza e felicidade). Vejamos no excerto abaixo esses questionamentos que J deixa em aberto:

[07]

T48 – **J:** eu acho **será que** a gente não pode se considerar belo” ou a gente REALMENTE não se considera sabe”

T55 – **J:** e **será que** e essas respostas são sinceras” **será que** a gente realmente se considera uma pessoa feliz” ou a gente só quer se considerar uma pessoa feliz”

T56 – **J:** e **será que** realmente a gente se considera uma pessoa bonita às vezes e feia às vezes ou a gente só acha que tem que se considerar porque se não é arrogância”

T60 – **J:** mas **será que** as nossas respostas são todas assim” o que a gente acha que é legal ser a resposta a gente fala que é a resposta”

T64 – **J:** que se essas máscaras existem **será que** elas não são necessárias”

Agora, a nossa última análise, que recai sobre o marcador “tipo”, muito comum na fala das crianças, adolescentes e jovens adultos contemporâneos. Ele introduz uma espécie de exemplificação, pode ser considerado como um sinônimo da expressão “por exemplo”. Pode, ainda, ser equivalente a expressão “algo parecido com”, como uma forma de dar uma afirmação sobre algo sem se comprometer com sua total exatidão. Com ambos os sentidos, ele é utilizado para inserir afirmativas que funcionam como argumentos em defesa de uma ideia.

Notamos aqui um caso diferente dos marcadores até então explorados, pois “tipo” não introduz questionamentos, para, a partir deles, levar o interlocutor a determinadas conclusões, mas inicia enunciados capazes de argumentar a favor da ideia da qual um dos interlocutores quer convencer o outro. Vejamos no excerto abaixo o momento de suas três primeiras evidências:

[08]

T40 – **J:** cê não acha incrível essa pesquisa”

T41 – **C:** não’ realmente isso diz coisas das pessoas em relação a:: como elas se enxergam

T42 – **J:** arham’ porque **tipo** se tem um dia que você não se achou muito bonito você já considera que às vezes você tá bonito e às vezes você não tá bonito mas felicidade é **tipo** ah eu sou uma pessoa feliz,

T43 – **C:** é porque é isso é:: qualquer lugar que cê vai qualquer livro que cê vê filme que cê vê tem essa busca por felicidade que acho (que é a coisa) mais vaga do mundo que primeiro o que que é felicidade” e segundo o que que é essa busca” que que onde é que cê vai achar isso” como é uma coisa tão difundida eu acho

T44 – **J:** humrum

T45 – **C:** isso acaba se tornando meio até automático você fala ah não sim eu sou feliz porque **tipo**

T46 – **C:** [(incompreensível)

T47 – **J:** [porque é isso que cê tem que ser

Nesse trecho específico da conversa, J quer primeiro, ter a confirmação de C, de que sua pesquisa é interessante, por mostrar que as respostas dadas pela maioria das pessoas

merecem reflexão. Portanto, essa aprovação em T41 por parte de C se faz necessária para que J continue a conduzi-lo para as reflexões posteriores provocadas por essa pesquisa. Caso a resposta de C fosse negativa, não faria sentido J continuar a lhe compartilhar suas reflexões, pois não seriam interessantes a C.

Mais do que aprovar, C explica em T41 por que a pesquisa de J é interessante e, J prossegue em T42 com mais argumentos para reforçar a ideia a respeito da “pressão da sociedade” sobre as respostas das pessoas, validando e reforçando a conclusão de C. Notamos a primeira vez em que o marcador “tipo” aparece, introduzindo aqui, o argumento de J para explicar seu raciocínio para a obtenção do pensamento de que as pessoas dão respostas diferentes para perguntas que, naturalmente, teriam as mesmas respostas – às vezes sim, às vezes não. Relembremos as duas perguntas:

1. Por que as pessoas afirmam que são felizes (de modo permanente), mesmo quando consideram que não são felizes a todo tempo?

2. Por que as pessoas afirmam que não são bonitas, mesmo quando acham o contrário? Ou por que afirmam que, às vezes sim e às vezes não, quando se consideram bonitas de modo permanente?

Ainda em T42, “tipo” aparece pela segunda vez, quase no final do turno, argumentando, ainda, sobre a incoerência das respostas das pessoas, para isso, introduz o argumento “mas felicidade é **tipo** ah eu sou uma pessoa feliz,” para justificar como é espontânea a resposta das pessoas quando a pergunta é “você é feliz?”. Nesse caso, o “tipo” é como se fosse um sinônimo da expressão “por exemplo”, ou seja, as pessoas respondem de forma simples a pergunta sobre felicidade, dizendo “por exemplo” “ah eu sou uma pessoa feliz,”.

Em seguida, ainda no excerto [08], exatamente em T45, notamos a presença do marcador pela terceira vez, também na intenção de introduzir um argumento, agora por parte de C, embora não se concretize devido à interrupção de J. Contudo, vamos considerar a sequência marcador/argumento mesmo sendo esses dois eventos advindos de interlocutores distintos, C e J, respectivamente, por entender que C lançou um argumento, mas que não foi possível compreendermos para que fosse transcrito. Então, não sendo o argumento dado por J rebatido ou reprovado, logo concluídos que ele é validado por C, podendo ser equivalente àquele que não foi possível entender no momento da transcrição.

O argumento de J que sucede a marcação de C com “tipo” é o que pode ser a justificativa de as pessoas darem a resposta positiva para a pergunta “você é feliz?”, mesmo sem, genuinamente, o serem. C e J concordam que é uma resposta automática, e para isso utilizam o argumento “porque é isso que cê tem que ser”, ou seja, as pessoas afirmam ser felizes pela simples razão de ser esperado que elas o sejam, não sendo admitido o contrário pela conveniência social.

Ao verificarmos todos os usos desse marcador na conversa, notamos que apenas em uma de suas ocorrências, dentre as sete (07), ele não apresenta um caráter de introduzir argumento, nesse caso, ele mostra a ideia a ser argumentada. Trata-se do turno 57 em que C, após uso do marcador, insere uma opinião, ou seja, a ideia e não o argumento: – **C**: eu acho que **tipo** se considerar feliz não é uma coisa rude entre aspas né” e:: Diante dessa predominância em anunciar argumentação, podemos, reconhecê-lo como detentor de um forte teor argumentativo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da questão-problema norteadora do nosso trabalho “Mediante o contato com textos orais produzidos naturalmente, qual a importância dos marcadores conversacionais na condução de um enunciado argumentativo?”, verificamos que as classificações desses elementos, em geral, não são fixas, fazendo com que marcadores como “por que que” e “será que”, por exemplo, tipicamente interrogativos, exerçam funções argumentativas. O grande leque de opções e suas plurissignificações fazem com que esses elementos sejam, frequentemente, utilizados na conversação, tornando-se importantes recursos textuais, tanto com funções sintáticas, como conversacionais.

Os marcadores favorecem a comunicação, sobretudo, no que diz respeito à intenção comunicativa dos falantes. Nesse caso, em específico, tratando-se de argumentação, vão além de marcar a introdução de um argumento, auxiliam a aguçar a reflexão do interlocutor, a fim de fazê-lo chegar à determinada conclusão – ou próximo dela –, de modo que a conclusão obtida não seja apenas acatada pelo interlocutor, mas sim por ele também construída, já que ele próprio vai delineando pequenas conclusões, ao longo da conversa.

Merece destaque o fato de a argumentação, através dos marcadores “por que que” e “será que”, apresentar-se através de questionamentos e não por meio de simples afirmações

que defendem o posicionamento do locutor. Em nossa análise, notamos que a argumentação, em essência, é construída a partir de questionamentos que perduram por todo o texto e, posteriormente, resultam na consolidação da(s) ideia(a) defendida(s), e esse processo é graças à propriedade dos marcadores conhecida como monitoramento.

Assim, o locutor “J” é capaz de verificar em que passo está sua condução mediante seu propósito, tornando-o capaz de planejar suas próximas tomadas de decisão. Foi a partir do monitoramento, que “J” pode perceber, ao longo do texto, que estava conseguindo conduzir o diálogo, conforme sua intenção, isso pode ser notado por meio das validações de “C”.

Identificamos, ainda, a relevância dos marcadores para o texto oral, pois são, consideravelmente, responsáveis por torná-los mais expressivos, promovendo um maior engajamento dos falantes e construindo, assim, mais dinamismo e interatividade, propriedades típicas da oralidade.

REFERÊNCIAS

- CARNEIRO, Maria Claudineide T.; CARVALHO, Daniele I. de Q.; VASCONCELOS, Vanessa R. de. **Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos**. 2. ed. Sobral: Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2019.
- FÁVERO, Leonor L.; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. de O. **Oralidade e Escrita: perspectivas para o ensino de língua materna**. São Paulo: Cortez Editora, 1999.
- GARFINKEL, Harold. **Studies in ethnomethodology**. Nova Jersey: Prentice-Hall, 1967.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: 6. ed. Editora Atlas, 2008.
- GUESSER, Adalto H. A etnometodologia e a análise da conversação e da fala. **Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC**, v. 1, n. 1, p. 149-168, ago./dez. 2003.
- JOUT JOUT. **Faça você também!**. 2017. (5m10s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=93Kb3ne5CLE>. Acesso em: 15 nov. 2021.
- KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. **Análise da conversação: princípios e métodos**. Trad. Carlos Piovezani Filho. São Paulo: Parábola, 2006.
- KOCH, Ingedore V. **Argumentação e Linguagem**. São Paulo: Contexto, 1987.
- KOCH, Ingedore V. **A inter-ação pela linguagem**. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998.
- MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Análise da Conversação**. 5. ed. São Paulo: Ática, 2006.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2007.
- SILVA, Caroline R.; ANDRADE, Daniela N. P.; OSTERMANN, Ana Cristina. Análise da Conversa: uma breve introdução. **ReVEL**, v. 7, n. 13, 2009.